

Enseñanza de las Matemáticas en modo virtual para alumnos de Ingeniería de la UPALT

R. Zumaya Quiñones^{1*}, C.G. Torres Orozco¹, J. García Navarro¹, M.E. Bautista Vargas¹, J. Barrón Torres¹.
¹Universidad Politécnica de Altamira, Nuevo Libramiento Altamira Km. 3, Colonia Santa Amalia, C.P. 89602, Altamira, Tamaulipas, México
rocio.zumaya@upalt.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

En los últimos meses las instituciones de educación de todos los niveles se han visto obligadas a migrar del modo presencial de impartición de clases al modo virtual. En la Universidad Politécnica de Altamira en las carreras de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería en Energía se han desarrollado estrategias para la enseñanza de las matemáticas empleando plataformas y diversos programas que ayudan a los estudiantes a fortalecer sus deficiencias en dicha materia. Además del uso de videos con resolución de problemas demostrativos. Es importante destacar que, a pesar de la distancia, el profesor permanece como guía en el proceso de enseñanza. Los resultados han contribuido para que los profesores tengan un panorama más claro en la evaluación.

Palabras clave: educación, modo virtual, estrategias.

Abstract

Lately, schools of all levels have been obligated to migrate from the face-to-face way of teaching to the virtual mode. At the Universidad Politécnica de Altamira, the careers of Electronics and Telecommunications Engineering and Energy Engineering, have been developed strategies for the teaching of mathematics using a platforms and several programs that help students to strengthen their deficiencies. In addition to the use of videos with problem solving. It is important to say that, despite the distance, the teacher remains as a guide in the teaching process. The results have contributed so teachers have a clearer view in the evaluation.

Key words: education, virtual mode, strategies.

Introducción

El estudio de las matemáticas se ha desarrollado a través de los tiempos para dar solución a situaciones que se presentan en la vida diaria. Desde notaciones básicas hasta el estudio de propiedades abstractas mediante el establecimiento de axiomas, las matemáticas siempre han presentado un comportamiento práctico. De esta manera, se han fabricado máquinas especializadas en la realización de cálculos y se ha implementado la creación de software que contribuye a la reducción de tiempo para la obtención de resultados [1].

En el ámbito educativo, esta área presenta un alto índice de reprobación para los estudiantes, debido a los escasos conocimientos adquiridos desde su niñez, un método tradicional de enseñanza y el carácter mismo de la asignatura. Para lograr mejores resultados y contrarrestar estos efectos se necesita el apoyo de recursos tecnológicos que ayuden a los estudiantes a desarrollar las habilidades de análisis y de razonamiento.

Durante los últimos meses las Instituciones de Educación en todos los niveles han migrado de clases presenciales a clases en línea, debido a la pandemia de COVID que ha afectado al mundo. La enseñanza de estas asignaturas de manera virtual ha representado un reto tanto para académicos como para los mismos estudiantes.

En la actualidad los jóvenes están inmersos en la tecnología y haciendo uso de esta característica es que utilizamos dicho factor a favor de la enseñanza de esta ciencia. En la Universidad Politécnica de Altamira, los profesores de las carreras de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería en Energía han desarrollado métodos de enseñanza de las matemáticas empleando la tecnología, utilizando una plataforma virtual y programas que ayudan a los alumnos a visualizar y comprender los procesos matemáticos. Es importante señalar que en el entorno en línea se debe continuar con la interacción entre alumno-profesor y no centrar el proceso de enseñanza en la visualización de material digital.

La Educación a distancia ha tomado un papel importante en el mundo y ha contribuido en gran manera para el desarrollo de los países. Para que este método sea exitoso se requiere que todas las partes ejerzan un papel activo para el cumplimiento de las metas propuestas. El asesor a distancia atiende y supervisa el trabajo de cada estudiante, logrando que este adopte las diversas plataformas, interactúe con el resto del grupo y se enrole en la dinámica de este tipo de educación. Al realizar las evidencias marcadas por el facilitador, el estudiante será consciente de su aprendizaje [2].

En el área de educación se evidencia una demanda inmediata en el uso de las herramientas tecnológicas existentes como un medio de formación. Existe una diversidad de programas que son de gran ayuda para los profesores de matemáticas, que van desde operaciones aritméticas, gráficas de funciones en 2D y en 3D, solución de ecuaciones, entre otros. Las herramientas como Wolfram, Derive, Geogebra permiten que los estudiantes tengan una visión cercana a los procesos reales, favoreciendo la comprensión y la adquisición del conocimiento [3].

En los últimos años, han cobrado auge las tecnologías móviles, es común ver a niños manejando perfectamente dispositivos como teléfonos celulares o tabletas, por lo que, si se tiene un manejo adecuado de estas, serán un elemento clave en los procesos educativos [4].

Uno de los efectos positivos del uso de tecnología móvil es la disminución de la desigualdad en el acceso a dichas tecnologías de la información entre los alumnos y maestros [5]. Esta pandemia ha obligado a los profesores a mejorar sus habilidades tecnológicas y a los estudiantes a utilizarlas para lograr un beneficio académico.

Los resultados de diversas investigaciones, plantean que el uso didáctico de los dispositivos móviles depende de la aplicación que se les dé, las técnicas que se empleen para lograr el proceso cognitivo, así como el acceso que se tenga a ellos [6].

Aunado a esto, se ha mostrado cómo los estudiantes de hoy, utilizan el internet, las redes sociales y los dispositivos móviles en la búsqueda de alternativas que apoyen sus estudios en asignaturas relacionadas con las matemáticas. En muchas ocasiones recurren a videos para encontrar la explicación de algún tipo de problema. Los investigadores han encontrado que los videos con mayor popularidad son los de álgebra lineal y en menor medida aquellos de Cálculo. Entre los temas de álgebra lineal destacan operaciones con matrices y obtención de determinantes, mientras que en cálculo la determinación de derivadas e integrales. Los canales dedicados a la solución de ejercicios guiados de matemáticas señalan un incremento de vistas durante las evaluaciones escolares. Esto sugiere que los estudiantes utilizan este material como un recurso para alcanzar el conocimiento [7].

Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo se consideró a los estudiantes de los distintos cuatrimestres ofertados en el presente año de los programas educativos de Ingeniería en Energía e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, los cuales enfrentaron los cambios de modalidad derivada de la emergencia sanitaria actual. Dichos estudiantes conformaron los grupos que se encontraban inscritos en las asignaturas de Cálculo diferencial y Cálculo Integral de los cuatrimestres Enero-Abril y Mayo-Agosto 2020, las cuales al ser de tronco común, se les puede considerar como el punto de partida para la comprensión de las materias de especialidad. En dichos grupos la población total que

contestó los instrumentos fue de 90 alumnos, los cuales a la fecha del estudio oscilaban entre 18 y 25 años de edad.

Antes de iniciar con nuestro modelo de clases en línea se realizó una encuesta sobre el porcentaje de alumnos que cuentan con algún dispositivo móvil, el tipo de dispositivo y si disponen de conexión a internet en sus domicilios.

Las clases se desarrollaron utilizando principalmente las plataformas Zoom y Google Classroom; en la primera se realizaron las clases frente a grupo con sesiones de 50 a 100 minutos, mientras que en la segunda se colocó el material de apoyo, libros electrónicos, ejercicios y prácticas para los alumnos. Además de esto se grabaron videos con los profesores explicando ejemplos demostrativos. Al término de cada semana, los profesores entregaron evidencia fotográfica y de trabajo de los estudiantes.

Se aplicaron exámenes rápidos durante todo el cuatrimestre para medir el conocimiento adquirido por los alumnos. En el desarrollo de la asignatura se tienen asesorías (Ver fig. 1) para ayudar a alumnos de bajo rendimiento o interesados en mejorar sus calificaciones.

Reporte de Asesorías IET 2020-2

Realice el llenado de acuerdo a las sesiones de asesoría. El llenado de este reporte deberá ser por SEMAIA.

gracetoo@gmail.com [Cambiar cuenta](#)

Se registrarán la foto y el nombre asociados con tu Cuenta de Google cuando subas archivos y envíes este formulario. Tu correo electrónico no forma parte de tu respuesta.

***Obligatorio**

Nombre del Profesor *

Elegir

[Siguiente](#) [Borrar formulario](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Google no cree ni aprueba este contenido. [Denunciar abuso](#) · [Condiciones del Servicio](#) · [Política de Privacidad](#)

Figura 1. Formato de Registro de asesorías en línea.

Resultados y discusión

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes antes de migrar al modo virtual eran muy importantes ya que de esto dependería el éxito de la estrategia empleada. En la figura 2 se puede observar que el 98.4 % de los alumnos encuestados cuenta con algún dispositivo para tomar sus clases en línea. Esto representó el primer paso para continuar con la implementación a distancia.

Figura 2. Porcentaje de alumnos que cuentan con algún dispositivo de cómputo o móvil.

Después de esto, se preguntó con qué tipo de dispositivo cuentan los alumnos (Ver fig. 3). Esta pregunta nos dijo que el 55% de los alumnos contaba con una computadora portátil, el 39.5% se conectaría con un celular inteligente y el 5.5% lo haría desde una computadora de escritorio.

Figura 3. Tipo de dispositivo con el que cuentan los alumnos.

Y finalmente se determinó que porcentaje de alumnos contaban con acceso a internet en sus domicilios. En la figura 4 se observa que el 86% de los estudiantes disponía de internet y el 14% no tenía este recurso. Para solucionar este tema, los alumnos se desplazan a la casa de algún familiar o vecino que les permite usar el internet para tomar sus clases, aunque no en la totalidad de las clases.

Figura 4. Porcentaje de alumnos que disponen de internet en sus domicilios.

Las clases se desarrollaron en la plataforma de Zoom con regularidad (Ver fig. 5); cabe mencionar que en algunas ocasiones los alumnos, incluso los maestros se veían afectados por problemas de energía en sus domicilios.

Figura 5. Plataforma Zoom.

Se cumplió con el total de los formatos de avance semanal e impartición de asesorías. Para aumentar el porcentaje de aprobación los docentes utilizaron programas matemáticos como el Wolfram y el Octave (Ver fig. 6). Además de estos recursos tecnológicos también se elaboraron videos que fueron material de apoyo para que los estudiantes eliminarán sus dudas (Ver fig.7).

Figura 6. Uso de programas matemáticos que apoyan el proceso de enseñanza.

Figura 7. Uso de videos que refuerzan el aprendizaje de alumnos.

Trabajo a futuro

Se continuará revisando el comportamiento de la población estudiantil para mejorar los procesos y el desempeño de los alumnos, así como mejorar los índices de reprobación de la Universidad. Se espera obtener un estudio en las áreas de oportunidad generadas en la enseñanza de las matemáticas en instituciones de Educación Media Superior para realizar propuestas en la mejora del desempeño en las nuevas generaciones.

Conclusiones

Debido a la situación sanitaria actual, diversas instituciones de distintos niveles educativos han afrontado retos importantes como altos índices de deserción, problemáticas relacionadas con la conectividad de los estudiantes, el más importante que se relaciona con la creación de ambientes de aprendizaje óptimos para lograr una verdadera enseñanza significativa. Si bien es cierto que en

el área de las ciencias exactas representa una de las áreas con mayor complejidad para ser transmitido en modalidad presencial, el incorporar al 100% el modelo en línea se convirtió en un desafío derivado de la situación económica actual de la mayoría de las familias, que sufrieron pérdidas tanto económicas como personales y que provocó que algunos alumnos tuvieran que abandonar sus estudios. Así mismo y de acuerdo con el sondeo realizado se pudo observar que aún cuando la situación económica a nivel mundial se vio fuertemente impactada, los porcentajes de conectividad a una red de datos se mantienen superiores al 80%, mientras que se pudo comprobar que la mayoría de los alumnos cuentan con un dispositivo o equipo de cómputo para el acceso a las distintas plataformas y páginas especializadas para complementar la enseñanza matemáticas. Si bien la institución toma como base el modelo de Educación Basada en Competencias, se han incorporado otras técnicas de enseñanza tal como la llamada Flipped Classroom o Aula Invertida, que no tan solo facilita al docente la impartición de la clase, sino que da al alumno más opciones para que de acuerdo con sus posibilidades temporales como de uso del internet, pueda desarrollar el conocimiento de una forma autodidáctica. Se vislumbran nuevos desafíos, ya que, al ser una escuela de Nivel Superior, se requiere la práctica para el desarrollo de las habilidades del alumno, sin embargo, estos cambios no tan solo han forzado a la actualización del alumnado, sino que han llevado a los docentes a superarse en el uso de las tecnologías que lleven a los alumnos a un verdadero aprendizaje significativo, y por lo tanto respondan a las necesidades actuales de la comunidad universitaria.

Referencias

1. J.C. Vega Vega, F. Niño Duarte, Y.P. Cárdenas, "Enseñanza de las matemáticas básicas en un entorno e-Learning: un estudio de caso de la Universidad Manuela Beltrán Virtual", Revista EAN No. 79, p. 172, 2015.
2. M.G. Amézquita-Delgado, A.G. Lozano Vázquez y E.G. Vargas Espinoza, "El monitoreo como acción preventiva en la asesoría virtual", Revista de Sistemas y Gestión Educativa, Vol.5 No.15 pp. 7-10, 2018.
3. L.P. Beccaria y P.E. Rey, "La inserción de la informática en la educación y sus efectos en la reconversión laboral", III Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, p. 6, 1996.
4. N.V. Figueroa Flores, I. Sánchez Fernández y L.G. Meza Cascante, "CDI m-learning. Cálculo diferencial e integral asistido por tecnología móvil: patrones de interacción y comunicación en el aula", Revista digital Matemática, Educación e Internet, Vol. 20, No. 2, p. 3, 2020.
5. J. Gallardo, "Análisis de la integración del iPad en el aula desde la perspectiva del alumno: proyecto piloto de la UCJC, Historia y Comunicación Social, Vol. 18, pp. 399-410, 2014.
6. L. Fernández Rodrigo, "El uso didáctico y metodológico de las tabletas digitales en aulas de educación primaria y secundaria de Cataluña", Píxel-Bit. Revista de medios y educación, No.48, pp. 9-25, 2016.
7. D.S. Esparza Puga, "Uso autónomo de recursos de Internet entre estudiantes de ingeniería como fuente de ayuda matemática"; Educación matemática, Editorial Santillana vol. 30, No. 1, pp. 73-91, 2018.